

Agenda:

- Conferencia “Sbrenica” por la Dra. Paula Cisneros, en Universidad de Alcalá de Henares. Junio 2025.
- Conferencia “La Política Agrícola Común”, por el Dr. Andrés Cosialls, en Real Academia Europea Yuste. Julio 2025.

En el interior:

<i>Malí en el Límite: Etnicidad, Yihadismo y Fracaso</i>	8
<i>Las Zonas Geográficas UAS</i>	12
<i>Resilience Warfare: Resistir, adaptarse y prevalecer</i>	14
<i>De la Carretera al Conflicto: Comunicación de los fallecimientos</i>	21
<i>Soberanía Alimentaria y Seguridad Nacional en Rusia</i>	23
<i>El proceso seguido contra el Sr. Al Hassan ante la CPI</i>	27
<i>Sudán del Sur: Consolidación de la Paz Protección de Civiles</i>	29
<i>Consejo de Europa y la lucha contra crimen organizado (II)</i>	31
<i>Guerra, paz y virtud en Aristóteles: la defensa de la patria</i>	33
<i>Miscelánea</i>	34
<i>Summary Résumé Резюме</i>	35

El rearme de Europa: Implicaciones jurídicas y geoestratégicas en el nuevo orden internacional

Paula CISNEROS CRISTÓBAL

Desde sus orígenes, tras la Segunda Guerra Mundial, el proyecto europeo nació con una clara vocación de reconstrucción, pero también de mantenimiento de la paz entre los Estados de Europa. Fueron líderes como Jean Monnet o Robert Schuman quienes apostaron por esta fórmula supranacional que trataba de diluir las antiguas rivalidades y evitar cualquier posible conflicto armado mediante la integración económica. No obstante, el espíritu pacifista por el que se caracterizó Europa durante décadas, alimentado, además, con la desmilitarización de las poten-

La línea de ensamble del Airbus A400M Atlas, Sevilla.
Foto: Ministerio de Defensa.

cias derrotadas (como fue el caso de Alemania), se encuentra hoy tensionado por un contexto internacional inestable.

El retorno de la guerra a puertas de Europa con la agresión de Rusia a Ucrania el 22 de febrero de 2022 y la creciente presión para asumir mayores responsabilidades

en materia de defensa y seguridad, tanto a nivel nacional como en el marco de la OTAN y de la propia Unión Europea, está poniendo patas arriba ese modelo de paz fundamentado en la renuncia a la fuerza como instrumento de política exterior, en la primacía

Sigue en la pág. 2

La Protección de las Infraestructuras Energéticas en los Conflictos Armados

Andrés COSIALLS

La protección de las infraestructuras energéticas en tiempo de conflicto armado se rige por el corpus normativo del Derecho Internacional Humanitario, particularmente por las disposicio-

nes contenidas en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977, así como por el derecho internacional consuetudinario. Desde una perspectiva jurídica, la cuestión central reside en determinar en qué medi-

da estas infraestructuras constituyen bienes civiles protegidos o objetivos militares legítimos, según los criterios establecidos por el DIH.

El punto de partida es el principio de distinción, piedra angular del DIH,

Sigue en la pág. 4

Viene de la Portada: Dr. Cosialls

que obliga a las partes en conflicto a diferenciar en todo momento entre la población civil y los combatientes, así como entre bienes civiles y objetivos militares¹. El Artículo 52(2) del Protocolo Adicional I establece que los bienes civiles “no serán objeto de ataques” y que los objetivos militares se limitan a aquellos bienes “que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización” contribuyen efectivamente a la acción militar y cuya destrucción ofrece una ventaja militar definida². Así, una central eléctrica civil está, en principio, protegida frente a ataques armados, salvo que pueda probarse que cumple con ambos criterios acumulativos: contribución a la acción militar y ventaja concreta al ser destruida o neutralizada.

Sin embargo, muchas infraestructuras energéticas presentan una naturaleza dual (dual-use objects), es decir, sirven tanto a fines civiles como militares. Un ejemplo paradigmático lo constituyen las centrales eléctricas que alimentan tanto hospitales y viviendas como instalaciones militares, sistemas de mando y control, o centros logísticos. En tales casos, el objeto puede perder su inmunidad y convertirse en objetivo legítimo, aunque su ataque deberá regirse por los principios de proporcionalidad y precaución³.

El Comentario del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) al Protocolo I advierte, no obstante, que el mero hecho de que una infraestructura energética contribuya indirectamente al esfuerzo de guerra (por ejemplo, suministrando electricidad a la economía nacional) no basta para considerarla un objetivo militar⁴. La ventaja debe ser “concreta y directa”, y no una ganancia militar vaga, general o potencial. Esto excluye expresamente las infraestructuras cuya destrucción sólo tendría por efecto debilitar al enemigo por medios económicos o sociales, sin un efecto inmediato en el teatro de operaciones.

A su vez, el Artículo 56 del Protocolo I regula la protección específica de obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, tales

Central nuclear protegida por el artículo 56 del Protocolo I: su ataque solo se permite en casos extremos y con medidas para evitar daños masivos a civiles. Foto: Pexels.

como represas, diques y plantas nucleares. Estas instalaciones no deben ser objeto de ataques si tales acciones pueden liberar fuerzas peligrosas y provocar pérdidas severas a la población civil⁵. Esta norma busca evitar catástrofes humanitarias derivadas de ataques a infraestructuras cuyas consecuencias no pueden ser limitadas al ámbito militar. Aunque originalmente pensada para instalaciones hidráulicas o nucleares, la doctrina ha debatido su aplicación extensiva a otras formas de energía, como plantas termoeléctricas o instalaciones de gas⁶.

En síntesis, el régimen jurídico aplicable a las infraestructuras energéticas en conflictos armados impone un alto umbral de justificación para su ataque. Si bien es jurídicamente posible que adquieran carácter de objetivo militar, ello exige una evaluación rigurosa conforme al test de doble condición del artículo 52(2). Además, en los casos en que su destrucción pueda afectar gravemente a la población civil, entran en juego las limitaciones derivadas de los artículos 54 y 56, que refuerzan la necesidad de considerar el impacto humanitario y la posibilidad de incurrir en crímenes de guerra en caso de vulne-

ración grave de estos principios.

PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD, PRECAUCIÓN Y DAÑO COLATERAL EN LOS ATAQUES A INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS

El posible carácter dual de muchas infraestructuras energéticas exige que, incluso cuando se determine su condición de objetivo militar legítimo, su ataque se someta a los principios fundamentales de proporcionalidad y precaución, pilares normativos del Derecho Internacional Humanitario. Estos principios actúan como límites materiales y operativos en el uso de la fuerza, y buscan minimizar el sufrimiento innecesario de la población civil en el marco de las hostilidades.

Proporcionalidad y prohibición de ataques indiscriminados

El principio de proporcionalidad, consagrado en el Artículo 51(5)(b) del Protocolo Adicional I, prohíbe los ataques que puedan causar incidentalmente “muertos y heridos entre la población civil, o daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas”, cuando tales daños sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista⁷. Su aplicación al caso de las infraestructuras energéticas

plantea serias dificultades, dada la dimensión estructural y sistémica de su destrucción: la caída de una única subestación eléctrica puede comprometer la integridad de toda la red regional, afectando a hospitales, plantas de agua potable o sistemas de calefacción en climas

prohibidos por el Artículo 51(4) del Protocolo I. En este contexto, la precisión tecnológica de los medios de ataque, la capacidad de inteligencia para discriminar usos y la planificación táctica adquieren una relevancia jurídica directa: a mayor riesgo de daño colateral des-

mediante medios menos lesivos. Esto puede incluir, por ejemplo, optar por ataques cibernéticos temporales y reversibles frente a bombardeos cinéticos irreversibles.

La jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) ha señalado en varios casos que la adopción de medidas de precaución no es un mero elemento retórico, sino una obligación jurídica con carácter operativo. En el Caso Kupreškić, el tribunal indicó que el incumplimiento de las obligaciones de verificación y precaución podría constituir crímenes de guerra, aun cuando el objetivo atacado sea legítimo¹¹.

La interdependencia de las infraestructuras en las sociedades contemporáneas hace que el análisis del daño colateral en ataques a redes energéticas sea especialmente complejo. Un ejemplo ilustrativo es el impacto de los ataques rusos a las centrales térmicas de Ucrania en el invierno de 2022-2023, que provocaron cortes generalizados de electricidad, agua y calefacción en núcleos urbanos densamente poblados, agravando la situación de hospitales, escuelas y residencias geriátricas¹².

Desde el punto de vista del DIH, este tipo de afectaciones puede ser jurídicamente inadmisibles si se demuestra que el daño civil previsto (o razonablemente previsible) era claramente desproporcionado respecto al beneficio militar esperado, o si no se tomaron medidas adecuadas para mitigarlo. Además, puede suscitar responsabilidad penal individual si el ataque se realiza con conocimiento de estas consecuencias, como indica el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que considera crimen de guerra atacar intencionalmente bienes civiles indispensables para la supervivencia de la población¹³.

CASOS RECIENTES: UCRANIA, SIRIA Y LOS ATAQUES CIBERNÉTICOS A INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS

El análisis doctrinal sobre la protección de las infraestructuras

Subestación eléctrica de uso dual: protegida por el DIH salvo que proporcione una ventaja militar concreta y directa y se respeten los principios de proporcionalidad y precaución. . Foto: Andy Coffie (Pexels)

extremos.

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha advertido que, en tales situaciones, la evaluación de proporcionalidad debe considerar no solo el daño físico directo, sino también los efectos de segundo orden, conocidos como efectos reverberantes, que podrían derivar en consecuencias humanitarias sustanciales⁸. Este enfoque ha sido acogido en parte por las Fuerzas Armadas de algunos Estados, como el Reino Unido o Noruega, que incluyen el análisis de consecuencias indirectas en su doctrina operativa⁹.

Además, cuando los ataques se dirigen a infraestructuras que no están claramente diferenciadas entre lo civil y lo militar, o que sirven simultáneamente a ambos fines, se plantea el riesgo de incurrir en ataques indiscriminados,

proporcionado, menor será la legitimidad del ataque.

El principio de precaución, recogido en el Artículo 57 del Protocolo I, impone a las partes en conflicto la obligación de tomar todas las medidas factibles para verificar que los objetivos a atacar son efectivamente militares, para evitar o minimizar daños incidentales y, si fuera necesario, cancelar o suspender un ataque cuando se evidencie que sería desproporcionado¹⁰.

En el caso de infraestructuras energéticas, este deber se traduce en la necesidad de recopilar inteligencia técnica detallada sobre el funcionamiento de la instalación, su conexión con bienes civiles esenciales, la previsión de los efectos de su interrupción, y la posibilidad de lograr el mismo resultado militar

energéticas en conflictos armados adquiere plena dimensión al observar su aplicación práctica en escenarios contemporáneos. En este apartado se examinan tres casos paradigmáticos: el conflicto en Ucrania (2014–presente), los ataques a instalaciones energéticas durante la guerra civil siria, y el auge de los ciberataques contra redes eléctricas, con especial atención al caso ucraniano y su interpretación bajo el *Tallinn Manual 2.0*. Estos casos ilustran los desafíos de aplicar el Derecho Internacional Humanitario en contextos donde las líneas entre bienes civiles y objetivos militares son difusas, y donde la tecnología permite nuevas formas de violencia estratégica.

A) Ucrania: bombardeos, apogones y derecho internacional humanitario

Desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de la Federación Rusa en febrero de 2022, las infraestructuras energéticas ucranianas han sido objeto de ataques sistemáticos mediante misiles de crucero, drones y artillería de largo alcance¹⁴. Según informes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del Comité Internacional de la Cruz Roja, más del 50% de la infraestructura eléctrica del país ha sido afectada en algún momento, con consecuencias directas sobre la calefacción, el acceso al agua potable, la atención médica y el transporte civil¹⁵.

Estos ataques suscitan serias dudas sobre su conformidad con el DIH. Si bien Rusia ha argumentado que muchas de estas instalaciones servían a fines militares — como el suministro a cuarteles, centros de mando o fábricas de armamento—, la amplitud y sistematicidad de los bombardeos, así como su impacto devastador sobre la población civil, permiten cuestionar la proporcionalidad de las operaciones y la veracidad del objetivo militar alegado¹⁶.

Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado numerosos casos donde los ataques no

reunían los requisitos de distinción ni de ventaja militar concreta, lo que podría convertirlos en crímenes de guerra bajo el artículo 8 del Estatuto de Roma¹⁷. Por ejemplo, el ataque al complejo eléctrico de Kyiv del 10 de octubre de 2022 afectó a hospitales, escuelas y redes de transporte, sin que existiera presencia militar cercana identificada. La Fiscalía General de Ucrania ha iniciado investigaciones en este sentido, y algunos juristas han planteado la necesidad de incluir estos ataques como parte de una estrategia de guerra de desgaste contra la población civil.

B) Siria: guerra energética y destrucción de infraestructuras petroleras

Durante el conflicto armado interno en Siria, tanto el régimen de Bashar al-Asad como los grupos insurgentes y actores internacionales han realizado ataques a refinerías, oleoductos y plantas generadoras de energía. A diferencia del caso ucraniano, en Siria muchas de estas instalaciones eran operadas por actores armados no estatales, incluyendo el DAESH, que usaba los ingresos petroleros como fuente de financiación bélica¹⁸.

La coalición internacional liderada por Estados Unidos bombardeó instalaciones petroleras controladas por DAESH bajo el argumento de que constituían objetivos militares legítimos al financiar directamente las operaciones armadas del grupo. Estas acciones fueron objeto de debate jurídico, pues si bien cumplían el requisito de “contribución efectiva a la acción militar”, se cuestionó si su destrucción cumplía con la proporcionalidad requerida o si se adoptaron precauciones suficientes para evitar daños a la población civil¹⁹.

En este contexto, el DIH parece haber sido interpretado de forma expansiva, permitiendo un margen amplio para considerar bienes económicos estratégicos como objetivos militares.

C) Ciberoperaciones contra redes eléctricas: los casos de Ucrania y el Manual de Tallinn

El ámbito cibernético ha introduci-

do una dimensión inédita en el análisis de los ataques a infraestructuras energéticas. El caso más notorio es el ataque de 2015 al sistema eléctrico ucraniano, atribuido al grupo APT28 vinculado al GRU ruso, que provocó un apagón masivo afectando a más de 230.000 personas durante varias horas²⁰. Este tipo de operación, no destructiva en términos cinéticos pero disruptiva y con potencial humanitario grave, plantea interrogantes sobre su calificación como “ataque” bajo el DIH.

El *Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations*, redactado por un grupo de expertos internacionales bajo auspicio del Centro de Excelencia en Ciberdefensa de la OTAN, establece que una ciberoperación que cause daños físicos o pérdidas funcionales equivalentes a los de un ataque cinético puede considerarse un “ataque” a efectos del DIH²¹. Según esta interpretación, el apagón inducido electrónicamente sería equivalente a un ataque prohibido sobre bienes civiles si afecta de forma directa a la población y no cumple con los principios de necesidad y proporcionalidad.

Además, el Manual establece que las ciberoperaciones dirigidas contra infraestructuras críticas civiles (como redes eléctricas) deben cumplir con las reglas de distinción, proporcionalidad y precaución, incluso si no hay destrucción física visible. Así, las ciberacciones que provocan apagones, paralización de hospitales o interrupciones de servicios esenciales pueden constituir violaciones graves del DIH si se demuestra intención de causar daño a civiles o se incurre en desproporcionalidad.

Estos desarrollos demuestran que el DIH se adapta progresivamente a los nuevos dominios operacionales, pero requieren aún mayor consenso internacional, mecanismos de atribución confiables y jurisprudencia vinculante.

CONCLUSIONES

La protección de las infraestructuras críticas energéticas en conflictos armados plantea uno de los

retos más significativos para el Derecho Internacional Humanitario en el siglo XXI. A la luz del análisis realizado, pueden extraerse las siguientes conclusiones fundamentales.

En primer lugar, las normas vigentes del DIH, particularmente los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, ofrecen un marco normativo que prohíbe los ataques deliberados contra bienes civiles, incluyendo las instalaciones energéticas, salvo que se cumplan estrictamente los requisitos del artículo 52(2) del Protocolo Adicional I. No obstante, la interpretación flexible y expansiva del concepto de “objetivo militar” en conflictos recientes ha diluido los límites protectores, especialmente ante la creciente prevalencia de bienes de doble uso.

En segundo lugar, la dimensión humanitaria de los ataques a redes eléctricas y sistemas energéticos ha sido insuficientemente atendida por las partes beligerantes, a pesar de que su destrucción afecta a bienes esenciales para la supervivencia de la población civil, como el agua potable, la calefacción o los servicios sanitarios. Ello puede dar lugar a la comisión de crímenes de guerra si se demuestra desproporcionalidad, ausencia de verificación o intención de causar sufrimiento civil indirecto como estrategia militar.

Tercero, los ciberataques dirigidos contra infraestructuras energéticas, como los sufridos por Ucrania desde 2015, han abierto un nuevo frente normativo, aún en proceso de consolidación. El *Tallinn Manual 2.0* ofrece una guía interpretativa relevante, al equiparar ciertos efectos digitales a los ataques tradicionales. Sin embargo, la ausencia de consenso vinculante y de mecanismos de atribución eficaces limita su impacto práctico y pone en cuestión la eficacia del DIH frente a este tipo de operaciones.

Cuarto, los casos analizados (Ucrania, Siria, operaciones cibernéticas) evidencian una asimetría creciente entre los fines militares perseguidos y el daño estructural causado al entorno civil, lo cual

Impacto acumulativo: el círculo vicioso del deterioro del servicio alimenta el conflicto que lo originó²².

exige una revisión crítica de la práctica estatal y un refuerzo del papel de los mecanismos de rendición de cuentas, tanto judiciales como diplomáticos.

Finalmente, se impone la necesidad de reformular ciertas categorías del DIH a la luz de la interdependencia tecnológica y energética de las sociedades modernas, promoviendo una interpretación más estricta del principio de proporcionalidad y desarrollando estándares específicos para la protección de infraestructuras críticas. Ello podría incluir la elaboración de directrices operativas más detalladas por parte del CICR, el fortalecimiento de la jurisprudencia penal internacional en esta materia y la adopción de códigos de conducta internacionales en el ámbito cibernético.

REFERENCIAS

- (1) ICRC: *Customary International Humanitarian Law*, Rule 7: The Principle of Distinction between Civilian Objects and Military Objectives.
- (2) Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra, 8 de junio de 1977, Art. 52(2).
- (3) BOOTHBY, William H.: *The Law of Targeting*, Oxford University Press, 2012, pp. 217–223.
- (4) ICRC: *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*, ICRC, 1987, p. 686.
- (5) Protocolo Adicional I, Artículo 56(1).
- (6) FLECK, Dieter (ed.): *The Handbook of International Humanitarian Law*, 3rd ed., Oxford University Press, 2013, pp. 256–259.
- (7) Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra, Art. 51(5)(b).

(8) ICRC: *Explosive Weapons in Populated Areas: Technical Considerations*, 2016, p. 17.

(9) UK Ministry of Defence: *The Joint Service Manual of the Law of Armed Conflict*, JSP 383, 2004, §§5.33–5.36.

(10) Protocolo Adicional I, Artículo 57(2).

(11) TPIY, *Prosecutor v. Kupreškić et al.*, Judgment, IT-95-16-T, 14 January 2000, §§524–526.

(12) INTERNATIONAL ENERGY AGENCY: *Ukraine's Energy Crisis Under Fire*, September 2024.

(13) Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Art. 8(2)(b)(ii) y (iv).

(14) UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS MONITORING MISSION IN UKRAINE: *Report on the Human Rights Situation in Ukraine, 2022–2023*.

(15) UN HUMAN RIGHTS MONITORING MISSION IN UKRAINE: *Attacks on Ukraine's Energy Infrastructure: Harm to the Civilian Population*, September 2024.

(16) SCHMITT, Michael N., and WIDMAR, Eric: “On Target: Precision and Balance in the Contemporary Law of Targeting.” *Journal of National Security Law and Policy*, vol. 7, no. 3, 2014, pp. 379–409.

(17) HUMAN RIGHTS WATCH: “Ukraine: Russian Attacks on Energy Grid Threaten Civilians.” *Human Rights Watch*, 6 de diciembre de 2022.

(18) NAFEEZ, Ahmed: “Syria Intervention Plan Fueled by Oil Interests, Not Chemical Weapon Concern.” *The Guardian*, 30 de agosto de 2013.

(19) BOOTHBY, William H.: *Conflict Law: The Influence of New Weapons Technology, Human Rights and Emerging Actors*. Asser Press-SpringerLink, 2014, p. 264.

(20) ZETTER, Kim: “Inside the Cunning, Unprecedented Hack of Ukraine's Power Grid.” *WIRED*, 3 de marzo de 2016.

(21) SCHMITT, Michael N. (ed.): *Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations*, Cambridge University Press, 2017, Rule 92.

(22) ICRC: *Urban Services During Protracted Armed Conflict: A Call for a Better Approach to Assisting Affected People*. ICRC, 2015, p.10.